

ECONOMIA CIRCULAR: ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE COLETA DE ÓLEO VEGETAL, NA ZONA SUL DA CAPITAL DE SÃO PAULO – SP

Aline Cristina Gomes da Costa, Fatec Zona Leste, aline.costa22@fatec.sp.gov.br

Cristhiane Eliza dos Santos, Fatec Zona Leste, cristhiane.santos@fatec.sp.gov.br

Igor Alves Cordeiro, Fatec Zona Leste, igor.cordeiro01@fatec.sp.gov.br

Jessica Correia Reis de Moraes, Fatec Zona Leste, jessica.reis3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Com o aumento populacional não é possível simplesmente descartar um produto sem considerar o aumento na utilização dos recursos naturais. Diante disso, a preservação ambiental, como meio para cuidar da biosfera, preservar o meio em que vivemos e as pessoas, pode ser um vetor de erradicação da pobreza, levando ao crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. Em 2015, em Paris, a ONU lança os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, com a finalidade de desenvolver o mundo e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Propõe-se realizar um estudo de caso de uma empresa de coleta de óleo vegetal (óleo de cozinha), localizada no bairro Grajaú, zona sul da capital de São Paulo, e analisar de que forma a coleta deste óleo tem a ver com a economia circular e com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU procurando capturar melhor desempenho ambiental.

Palavras-chave. Economia circular, Óleo vegetal, ONU.

ABSTRACT. With the increase in population, it is not possible to simply discard a product without considering the increase in the use of natural resources. In view of this, environmental preservation, as a means of taking care of the biosphere, preserving the environment in which we live and people, can be a vector for the eradication of poverty, leading to economic growth and sustainable development. In 2015, in Paris, the UN launches the 17 sustainable development goals, with the aim of developing the world and improving people's quality of life. It is proposed to carry out a case study of a vegetable oil collection company (cooking oil), located in the Grajaú neighborhood, south zone of the capital of São Paulo, and to analyze how the collection of this oil has to do with the economy. circular and with the 17 UN sustainable development goals seeking to capture better environmental performance.

Key words. Circular economy, Vegetable oil, UN.

1. INTRODUÇÃO

Devido ao aumento da população nos centros urbanos, que segundo IBGE (2022, p.3), houve um grande aumento populacional, principalmente em áreas urbanas, entre os anos de 1940 e 2010. Consequentemente, com o crescimento populacional, há um aumento no consumo da água, alimentos e em tudo o que é utilizado em no dia a dia.

No século XX, a população mundial aumentou 4 vezes mais nas áreas urbanas, o que por sua vez, levou ao aumento de consumo dos recursos naturais, dos alimentos, de tudo que as pessoas utilizam.

Neste momento, cientistas e instituições, começaram a pensar em uma nova forma de vender e consumir produtos. As subseqüentes fases da revolução industrial apresentaram a humanidade a Economia Linear. A Economia Linear traz como definição a ideia de extrair, produzir, utilizar e descartar. O conceito de Economia Linear foi aperfeiçoado e foi substituído pela Economia Circular

(WEETMAN, 2019).

A Economia Circular é um processo que vem após o “descartar”, da Economia Linear.

Nessa proposta, o produto que iria para o descarte, passa por processos de remanufatura e volta a economia estendendo o ciclo de vida do produto diminuindo a geração de resíduos.

A partir do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente), é possível relacionar a Economia Circular, no caso desse estudo, a coleta de óleo com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo possível ver que com, conseguimos alcançar alguns objetivos. Diante disso, foi estudada uma empresa da Zona Sul de São Paulo, que faz a coleta do óleo vegetal, popularmente conhecido como óleo de cozinha, para entender a quantidade coletada e qual o destino final.

O objetivo deste trabalho é analisar como a economia circular pode ajudar a minimizar os impactos ao ecossistema. Como o descarte incorreto do óleo vegetal, pode atrapalhar o meio ambiente?

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Economia Circular é um conceito promovido por diversos governos, incluindo China, Japão, Reino Unido, França, Canadá, Holanda, Suécia e Finlândia, e podem criar 600 bilhões de euros, em ganhos economicos para o setor de manufatura (COM, 2014). À partir desses dados, vemos a importância de ser adotada, também pelo Brasil.

Segundo IBGE, houve um grande uma evolução da proporção da população urbana, por Grandes Regiões do Brasil, entre 1940 e 2010 (IBGE, 2022, p.3) e segundo Catherine Weetman (2019), a partir de 1970, houve um grande crescimento populacional e no século XX, a população aumentou 4 vezes mais no mundo, levando ao aumento de consumo dos recursos naturais, dos alimentos, de tudo que as pessoas utilizam em seu dia.

Pensando em aumento da população urbana, há uma tendencia do aumento no consumo de alimentos principalmente nas grandes cidade. Com o aumento no consumo de alimentos, tende a crescer o uso do óleo de cozinha, que é utilizado nas casas, empresas e restaurantes no preparo de alimentos. De acordo com a SABESP (2022), 1 litro de óleo pode contaminar 25 mil litros de água, caso este óleo seja descartado de forma incorreta e haverá um grande prejuízo ao meio ambiente, contaminado represas, rios e o solo. Isso acontece porque o óleo impede a troca de oxigênio e leva a morte de plantas, peixes e microrganismos, impermeabiliza o solo e contribui para as enchentes (SciELO Brazil, 2013).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo é exploratório, descritivo e explicativo. Foi desenvolvido à partir de pesquisas bibliográficas, pesquisas em artigos nacionais e internacionais e em sites que falam sobre reciclagem e sobre a água. Houve visita em uma empresa que faz a coleta de óleo vegetal, a quantidade coletada e como é feita a coleta. Além de entrevista com a secretária da empresa e 2 funcionários, para entender como é a coleta o óleo vegetal, quantidade coletada e o destino do óleo.

4. ECONOMIA LINEAR X ECONOMIA CIRCULAR

De acordo com Pimentel e Fontanetti (2020), a fabricação de um produto segue um esquema da produção linear, ou seja, há a extração da matéria prima, após isso temos a produção do produto, onde este produto é utilizado/vendido, há um descarte ou é incinerado (ocorre a queima/redução a cinzas) e em alguns casos, pendendo do produto, há a reciclagem.

Figura 1: Como funciona a Economia Linear

Fonte: Eco Green, 2020

Neste processo, a economia Linear, acaba sendo insustentável, pois após o ultimo ciclo, o produto pode ser descartado em qualquer lugar, pois não há um processo de reciclagem do produto ou um local correto onde é destinado, tornando este modelo insustentável. Depois de alguns anos, foi adotada a prática do reaproveitamento do óleo usado, aumentando no ciclo de vida do produto. Após o consumo do óleo vegetal virgem ele poderia ser reaproveitado. Seria a reutilização do óleo, transformando em outro produto, para e levá-lo de volta ao mercado. A Economia Linear foi aperfeiçoada e substituída pela Economia Circular (Eco Green, 2022).

Figura 2 – Processo de Economia Circular

Fonte: Eco Green, 2020

É possível afirmar que a Economia Circular é um meio sustentável, pois os seus princípios são reduzir, reciclar, remanufaturar, reutilizar e reparar. Na figura 2, é possível observar as palavras Refletir, Reduzir, Reutilizar, que significam: “Refletir”, dizemos que é como recuperar o valor dos

materiais do produto, utilizamos na fabricação; “Reduzir”, utilizar menos recursos naturais e matéria prima, para a produção de um novo produto; “Reutilizar”, usando os materiais disponíveis, deste produto que já está pronto, para criar um outro produto ou concertar e reparar o mesmo produto.

Cerca de cem em cem anos na história do Ocidente ocorre uma transformação brusca. Em poucas breves décadas, a sociedade e sua visão de mundo, seus valores básicos, sua estrutura social e política, suas artes e suas principais instituições se reorganizam. Quinze anos depois, surge um novo mundo (DRUCKER, 1992).

Esta é uma medida que é adotada em diversos países, como China, Japão, Reino Unido, França, Canadá, Holanda, Suécia e Finlândia. A Comissão Europeia, estimou que a economia circular, pode criar ganhos econômicos anuais de 600 bilhões de euros, para o setor de manufatura. Na China, já existe uma lei para economia circular (CIRAIG, 2015).

No caso estudado, o óleo que é recolhido é enviado para a indústria, que poderá ser transformado em outros produtos: biodiesel, o sabão, tintas, resina para pintura, resina para impressora 3D, ração animal, detergente, massa de vidraceiro e glicerina, permitindo a geração de renda para as pessoas e consequentemente, ganhos para a economia.

A empresa estudada não possui informações do que a indústria faz com o óleo de cozinha, que é entregue para eles.

5. ONU: DESENVOLVIMENTOS SUSTENTÁVEIS

Em 1972, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente), e a partir daí, foi surgindo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde é encontrada as necessidades atuais, sem comprometer a habilidade das futuras gerações, atendendo suas necessidades. Foi desenvolvido, em 2015, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2022), como o desenvolvimento que atende às necessidades atuais sem comprometer as capacidades das gerações futuras de atender as próprias necessidades.

A imagem a seguir, apresenta os 17 objetivos que a ONU pretende alcançar, pelos 193 países que fazem parte da Cúpula das Nações Unidas, com o objetivo de elevar o desenvolvimento do mundo e melhorar a qualidade de vida das pessoas, com a meta de não deixar ninguém para trás.

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte: ONU, 2022.

Dentre esses objetivos, no caso do descarte de óleo, os que se enquadram são os objetivos número 1, 6, 8, 14 e 15.

O objetivo 1, Podemos dizer que foi alcançado, pois com a transformação do óleo em sabão, e os demais produtos, se vendidos, gerou renda para uma família, trazendo a erradicação da pobreza. O objetivo 6, fala sobre água potável e saneamento, que no caso de contaminação da água, por falta de saneamento básico, essa água vai para os rios e represas. O objetivo 8, com a venda dos produtos, gerou um trabalho decente, gerando crescimento econômico. O objetivo 14, que fala sobre defender vida na água, que por falta de tratamento, pode chegar os rios, contaminando os animais, dos rios ir para o mar, que pode contaminar vidas marítimas e o 15, por possível contaminação do solo, se o óleo for descartado na terra, contaminando plantas, além das vidas no local.

5. RECICLAGEM DO ÓLEO VEGETAL

Pensado no meio-ambiente, foi estudada uma empresa de reciclagem de óleo vegetal. A empresa recolhe o óleo dos seus clientes. A empresa entra em contato com o cliente, faz o agendamento da retirada para recolher o óleo vegetal. Esses clientes ficam localizados nos bairros da Zona Sul, litoral e algumas cidades do interior de São Paulo. A empresa coleta 105.000 litros de óleo por mês, de 24 clientes.

A empresa tem veículo próprio e vai até seus clientes retirar o óleo, sendo esta retirada, agendada. Quem escolhe o dia e o horário para retirar o óleo, é o cliente. Esse processo da coleta, leva cerca de 2h, até encher os tanques, dependendo do volume, com coleta mínima à partir de mínimo de 1.000 litros de óleo de soja.

Figura 3 – Foto do Caminhão utilizado para coletar óleo

Fonte: Autor (2022)

Em entrevista com representantes da empresa, não foi informado que tipo de estabelecimento recolhido o óleo, porém, pelo volume que é coletado, pensamos que possa ser em restaurantes ou até mesmo o refeitório de alguma empresa. A coleta, em alguns locais semanalmente, outros mensalmente. O caminhão sai da empresa e vai direto para o cliente, para coletar o óleo vegetal. Os galões que estão no caminhão, são os que são utilizados para armazenar o óleo. A empresa só informou o bairro que é coletado e a quantidade, conforma a tabela à seguir.

Tabela 1: Quantidade de Óleo Coletada

Região	Clientes	Bairro / Cidade	Período/Coleta	Qtd. Coletada (Litros)
Norte	1	Freguesia	Mensal	8.000
Z. Sul de São Paulo	2	Cap. Redondo 1	Mensal	2.000
	3	Cap. Redondo 2	Mensal	8.000
	4	Primavera 1	Mensal	1.000
	5	Primavera 2	Mensal	4.000
	6	Jabaquara 1	Semanal	3.000
	7	Jabaquara 2	Mensal	1.000
	8	Interlagos	Mensal	4.000
	Gr. São Paulo	9	Diadema	Mensal
10		Mauá 1	Mensal	8.000
11		Mauá 2	Mensal	1.000
12		Osasco	Semanal	3.500
13		Suzano	Mensal	2.000
14		Carapicuíba	Semanal	8.000
Litoral	15	Guarujá	Mensal	5.000
	16	São Vicente	Mensal	2.000
	17	Peruibe	Mensal	8.000

Interior	18	Piracicaba	Mensal	2.000
	19	Capão Bonito 1	Mensal	2.500
	20	Registro	Mensal	4.000
	21	Divinópolis	Mensal	7.000
	22	Viçosa	Mensal	15.000
	23	Pedregulho	Mensal	3.000
	24	São José	Mensal	1.000
	Total	-	-	105.000

Fonte : Autor (2022)

O que se pode fazer com o óleo depois de utilizado? Como inseri-lo no mercado movamente?

O primeiro produto que pensamos é o sabão, pois é possível desenvolver através óleo usado. No caso estudado, o óleo que é recolhido é enviado para a indústria podendo ser transformado em outros produtos, que no caso, podem ser o biodiesel, sabão, tintas, resina para pintura, resina para impressora 3D, resinas poliméricas (que é aquela para dar acabamento em móveis), ração animal, detergente, massa de vidraceiro e glicerina. Porém, a empresa não possui informações do que a indústria faz com este óleo, que é enviado para eles.

6. CONCLUSÃO

Podemos concluir que, apenas analisando a coleta do óleo desses 24 clientes, podemos entender o benefício mensal, que é feito para o meio ambiente e para população, gerando riqueza, erradicando a pobreza, gerando crescimento econômico e salvando animais, rios e represas que estão no Litoral e em São Paulo, pois essa quantidade de óleo não será descartada de forma incorreta. Imagine se esta quantidade de óleo, que foi coletado, fosse descartado irregularmente. Se 1 litro de óleo pode contaminar 25 mil litros de água, 105.000 litros de óleo, contaminaria 2.625.000.000 (dois bilhões, seissentos e vinte e cinco milhões) litros de água.

E pensando nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, da ONU, só com essa ação, é possível alcançar 5 dos 17 objetivos da ONU.

Com a economia circular, o produto fica mais tempo na mercado, sendo matéria prima para a criação de outros produtos diminuindo o descarte reduzindo o volume dos aterros sanitários além de contribuir na gestão dos resíduos sólidos em toda a cadeia de suprimentos.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer a Deus e a empresa que nos recebeu. Gostaria de agradecer aos professores que me ajudaram para elaborar esse trabalho. Professora Cristhiane, a orientadora desse projeto e professora Aline, que colaborou melhorando das ideias, que dedicaram seu tempo para me auxiliar. E ao professor Marcos Bueno, que indicou alguns livros e material de apoio.

REFERÊNCIAS

CARINHO ECOGREEN. **Economia Circular X Economia Linear: Um jeito de produzir realmente sustentável.** Disponível em: <<https://carinhoecogreen.com.br/economia-circular-linear-um-jeito-de-produzir-realmente-sustentavel/>>. Acesso em 29 de Setembro de 2022

CIRAIG (International Reference Centre for the Life Cycle of Products, Processes and Services), 2015. **Circular Economy: A Critical Literature Review of Concepts.** Polytechnique Montréal, Canada.

CNM – **Confederação Nacional de Municípios.** Disponível em: <<http://www.ods.cnm.org.br/agenda-2030>>. Acesso em: 11 de novembro de 2022

COM (European Commission), 2014. **Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe.** Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels (EN).

DRUCKER, Peter F. **The Post-Capitalist World.** Harvard Business Review, set./ out. 1992.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AÇÃO. **Reaproveitamento do óleo de cozinha para a fabricação de sabão:** Uma ação sustentável voltada para educação Ambiental. Disponível em: <<https://revistaea.org/artigo.php?idartigo=2751>>. Acesso em 11 de novembro de 2022

MF ROBOTS. **O que é Resina Polimérica.** Disponível em <<http://pt.mfgrobots.com/equipment/industry/1004032154.html>>. Acesso em 11 de novembro de 2022

OLIVEIRA, Silvia da Cunha. **Dimencionamento de um sistema de reciclagem de poleo de fritura para a produção de sabão e resinas poliméricas.** 2015. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Universidade de Brasília - Instituto de Química), Brasília, 2015

ONU. **Agenda 2030: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.** Disponível em: <<https://www.internacional.df.gov.br/agenda-2030-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel/>>. Acesso em 04 de Novembro de 2022

PIMENTEL, A. B; FONTANETTI, A. **Economia Circular.** São Carlos: Araras, 2020

SABESP. **Reciclagem de Óleo.** Disponível em: <<http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=82>>. Acesso em 06 de Março de 2022

Scielo. **Cadeia reversa do óleo de cozinha: coordenação, estrutura e aspectos relacionais.** Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/KFQhDjQcC6LbjMVJGKTnBqc/?lang=pt>>. Acesso em: 17 de Out. 2022.

Weetman, Catherine. **Economia circular: conceitos e estratégias para fazer negócios de forma mais inteligente, sustentável e lucrativa** / Catherine Weetman; tradução Afonso Celso da Cunha Serra. -- 1. ed. -- São Paulo: Autêntica Business, 2019.